

УДК 342.9

Чорна Вікторія Григорівна –

*доктор юридичних наук, професор,
професор кафедри публічного та міжнародного права
ННІ «Юридичного інституту Київський національний
економічний університет імені Вадима Гетьмана»*

ORCID:0000-0002-6072-0283

demidenkov@ukr.net

Viktoriia H. Chorna –

*doctor of juridical sciences, professor,
professor of the Department of Public and International Law,
the Institute of Law,
Kyiv National Economics University named after Vadym Hetman
(54/1, Prospect Peremogy, Kyiv, Ukraine)*

ORCID:0000-0002-6072-0283

demidenkov@ukr.net

Кузьменко Оксана Володимирівна –

*доктор юридичних наук, професор,
Заслужений діяч науки і техніки України
завідувач кафедри публічного та міжнародного права
ННІ «Юридичного інституту Київський національний
економічний університет імені Вадима Гетьмана»*

kov2101@gmail.com

ORCID 0000-0002-0830-766X

Oksana V. Kuzmenko –

*doctor of juridical sciences, professor,
Honored Ambassador of Science and Technology of Ukraine,
Head of the Department of Public and International Law,
the Institute of Law,
Kyiv National Economics University named after Vadym Hetman
(54/1, Prospect Peremogy, Kyiv, Ukraine)*

kov2101@gmail.com

ORCID 0000-0002-0830-766X

Кожура Людмила Олександрівна –

*доктор юридичних наук, професор,
директор ННІ
«Юридичний інститут Київського національного економічного
університету імені Вадима Гетьмана»*

Orcid:0000-0003-4100-9530

lepel@ukr.net

Liudmyla O. Kozhura –

*doctor of juridical sciences, professor,
Director of the Institute of Law,
Kyiv National Economics University named after Vadym Hetman
(54/1, Prospect Peremogy, Kyiv, Ukraine)*

Orcid:0000-0003-4100-9530

Перспективи розширення прав нотаріусів на реєстрацію шлюбу та розлучення

В даній статті здійснено науковий аналіз перспектив розширення прав нотаріусів на реєстрацію шлюбу та розлучення.

Визначено, що сучасна цифрова трансформація сфери нотаріату передбачає наступне: відмову від потреби складати та вести паперові реєстри щодо діяльності нотаріусів; зменшення обсягу документів, які потрібно подавати для проведення нотаріальних операцій; автоматизацію різноманітних процесів у нотаріальній справі; покращення обміну інформацією між державними інформаційними ресурсами; перехід від ведення електронних архівів та обслуговування справ у цифровому форматі. Усе це дозволить швидше та якісніше вчинити ту чи іншу нотаріальну дію.

Значний акцент реформа робить на саморегулювання нотаріальної професії. Важливим аспектом у реалізації переходу до єдиного нотаріату є передача низки повноважень органу професійного самоврядування нотаріусів, зокрема: здійснювати контроль за організацією діяльності нотаріату, діловодством, дотриманням правил Кодексу професійної етики нотаріуса, організувати підвищення професійного рівня нотаріусів, створювати умови для рівномірного територіального розташування робочих місць нотаріусів, аби громадяни із найвіддаленіших куточків нашої країни мали доступ до нотаріальних дій.

Відзначено, що є хибною пропозиція, щодо розірвання шлюбу подружжям, яке має дітей, шлюбних відносин в органах реєстрації актів цивільного стану або нотаріусом. Ця концепція, яка активно впроваджується через проект нормативно-правового акту, не відповідає положенням Конвенції про права дитини (від 20 листопада 1989 року, яка набула чинності для України 27 вересня 1991 року) та не враховує інтереси дітей, що становить пряме порушення статті 3 Конвенції про права дитини. Ця ідея, яка впроваджується через проект нормативно-правового акту, суперечить принципам захисту прав дитини, викладеним у міжнародних документах, на які Україна підписана. Діти мають право на стабільні родинні зв'язки і не повинні розлучатися з батьками проти їхнього бажання, якщо це не вимагає рішення суду, прийняте на підставі визначення найкращих інтересів дитини. Важливо, щоб будь-які зміни в законодавстві стосовно розлучення батьків були об'єктивно обґрунтованими і не шкодили дітям і їхнім правам на стабільність та безпеку. Перед впровадженням подібних реформ слід провести ретельний аналіз можливих наслідків для дітей і сімей, а також врахувати міжнародні зобов'язання України у сфері захисту прав дитини. Важливо забезпечити, щоб будь-яке рішення про розлучення батьків було об'єктивним і враховувало всі аспекти дитячого добробуту, а не втручалось у їхні стабільні родинні відносини.

Ключові слова: *нотаріальна діяльність, шлюбні відносини, шлюб, адміністративно-правове регулювання, нотаріус, нотаріальні контори, Міністерство юстиції України.*

V.H. Chorna, O.V. Kuzmenko, L.O. Kozhura Prospects for Expanding the Rights of Notaries to Register Marriages and Divorces

This article provides a scientific analysis of the prospects for expanding the rights of notaries to register marriages and divorces.

It was determined that the modern digital transformation of the field of notaries involves the following: abandoning the need to compile and maintain paper registers regarding the activities of notaries; reduction of the volume of documents that must be submitted for notarial operations; automation of various processes in notarial business; improvement of information exchange between state information resources; transition from maintaining electronic archives and service of cases in digital format. All this will make it possible to perform one or another notarial act faster and more qualitatively.

The reform places significant emphasis on self-regulation of the notary profession. An important aspect in the implementation of the transition to a unified notary is the transfer of a number of powers to the body of professional self-governance of notaries, in particular: to exercise control over the organization of notary activities, record keeping, compliance with the rules of the Code of Professional Ethics of Notaries, to organize an

increase in the professional level of notaries, to create conditions for an even territorial distribution of notary workplaces, so that citizens from the most remote corners of our country have access to notarial acts.

It was noted that there is a false proposal regarding the dissolution of marriage for spouses who have children, marital relations in the bodies of registration of acts of civil status or by a notary. This concept, which is being actively implemented through a draft regulatory act, does not comply with the provisions of the Convention on the Rights of the Child (from November 20, 1989, which entered into force for Ukraine on September 27, 1991) and does not take into account the interests of children, which is a direct violation of Article 3 of the Convention about the rights of the child. This idea, which is implemented through a draft regulatory act, contradicts the principles of protection of children's rights set forth in international documents to which Ukraine is a signatory. Children have the right to stable family ties and should not be separated from their parents against their will, unless this is required by a court decision based on the determination of the best interests of the child. It is important that any changes in the legislation regarding parental divorce are objectively justified and do not harm children and their rights to stability and security. Before implementing such reforms, a thorough analysis of possible consequences for children and families should be conducted, as well as Ukraine's international obligations in the field of child rights protection should be taken into account. It is important to ensure that any decision to divorce parents is objective and takes into account all aspects of the children's welfare, and does not interfere with their stable family relationships.

Keywords: *notary activity, marital relations, marriage, administrative and legal regulation, notary, notary offices, Ministry of Justice of Ukraine.*

Постановка проблеми. Вторгнення російських військ на територію України суттєво вплинуло на різні аспекти українського життя. Разом з тим, активні ворожі обстріли у багатьох регіонах не позначилися на окремих сферах та видах діяльності, які продовжують функціонувати, до таких належить нотаріальна діяльність. Українські нотаріуси активно працюють для задоволення потреб громадян у проведенні нотаріальних дій, зокрема засвідчують довіреності, підтверджують справжність підписів, а також ведуть спадкові справи. Ця робота не проводиться лише у зонах активних бойових дій.

Треба зауважити, що в умовах воєнного стану нотаріальні дії на початку воєнного вторгнення здійснювалися з урахуванням положень постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання нотаріату в умовах воєнного стану» №164 від 28 лютого 2022 р., які значно обмежили повноваження нотаріусів, зроблено це було з метою захисту нотаріусів від можливих втручання із боку ворога та охорони суспільства від шахрайських схем, в подальшому було внесені зміни постановою Кабінету Міністрів України від 9 травня 2023 року № 469 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо нотаріату, державної реєстрації та функціонування державних електронних інформаційних ресурсів в умовах воєнного стану», зазначені зміни

спрямовувалися на скорочення обмежень, запроваджених для охорони інтересів суб'єктів правовідносин, а також збереження відомостей щодо речових прав на нерухомість і бізнес. Завдяки впровадженню зазначених новацій забезпечувався доступ громадян і бізнесу до нотаріальних дій і послуг у сфері державної реєстрації на територіях, які віднесені до території активних бойових дій, проте на яких відсутня загроза безпеці відомостей єдиних і державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України[1]. Відповідно скасована низка обмежень на вчинення окремих нотаріальних дій, виключено норму щодо зупинення перебігу строку для прийняття спадщини або відмови від її прийняття на час дії воєнного стану, що сприятиме покращенню цивільно-правового обороту майна в державі.

Сьогодні нотаріальні контори продовжують працювати в умовах воєнного стану та мають оптимістичні настрої щодо своєї професійної діяльності, відповідно активізувалися дії Міністерства юстиції України щодо реформування цього виду діяльності, особливо щодо запровадження Єдиної державної електронної системи нотаріату (е-нотаріат), яка спрямована на зменшення використання паперових документів та впорядкування діяльності нотаріусів. Ця система передбачає створення електронного архіву для нотаріусів, а також утворення реєстру нотаріальних дій для

кожного нотаріуса. У ньому буде зберігатися повна інформація про всі нотаріальні акти, включаючи скан-копії відповідних документів. Цей крок спростить співробітництво з нотаріусами та дозволить державі ефективніше контролювати їх діяльність, завдяки офіційному доступу до цього реєстру. Тобто воєнні дії не зменшили можливості нотаріальної діяльності та не позбавили бажання реформ в цій сфері, з метою покращення якості нотаріальних послуг та збільшення спектру можливостей, що були анонсовані ще до російського вторгнення. Можливість їх запровадження в умовах сьогодення є предметом дослідження цієї наукової роботи.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед праць, присвячених окремим аспектам означеної проблеми можна виділити, таких авторів як В. В. Баранкова, К.Л. Зілковська, В. В. Комаров та М. М. Дякович, Ю.Г.Орзіх, В. В. Самсонов, Л. К. Радзівська, С. Г. Пасічник, С. Я. Фурса, Є. І. Фурса, В.М. Черниш, Л.Е. Ясінська та інші. Проте, незважаючи на інтерес до цієї теми, більшість питань на сьогодні потребує наукового обґрунтування.

Метою статті є науковий аналіз перспектив розширення прав нотаріусів на реєстрацію шлюбу та розлучення.

Виклад основного матеріалу. Сучасна нотаріальна діяльність потребує запровадження європейських стандартів, що тягнуть за собою розширення повноважень, покращення надання нотаріальних послуг, спрощення роботи нотаріуса та як наслідок пришвидшення вчинення нотаріальних дій для громадян. Використання застарілих методів та відсутність інноваційних підходів у справах нотаріату призводять до складності та затримок у процедурі нотаріальних операцій, а також ставлять під загрозу розвиток цієї сфери та перехід України до цифрової економіки. Сучасна цифрова трансформація сфери нотаріату передбачає наступне: відмову від потреби складати та вести паперові реєстри щодо діяльності нотаріусів; зменшення обсягу документів, які потрібно подавати для проведення нотаріальних операцій; автоматизацію різноманітних процесів у нотаріальній справі; покращення обміну інформацією між державними інформаційними ресурсами; перехід від ведення електронних

архівів та обслуговування справ у цифровому форматі. Усе це дозволить швидше та якісніше вчинити ту чи іншу нотаріальну дію.

В той же час діюча реформа також передбачає перехід до єдиного нотаріату. Цей перехід визначає поступове припинення функціонування державних нотаріальних контор, що наразі налічують 687 одиниць в Україні. Цей процес дозволить значно зменшити державні витрати на утримання цих контор і сприятиме ефективнішому використанню бюджетних коштів.

Значний акцент реформа робить на саморегулювання нотаріальної професії. Важливим аспектом у реалізації переходу до єдиного нотаріату є передача низки повноважень органу професійного самоврядування нотаріусів, зокрема: здійснювати контроль за організацією діяльності нотаріату, діловодством, дотриманням правил Кодексу професійної етики нотаріуса, організувати підвищення професійного рівня нотаріусів, створювати умови для рівномірного територіального розташування робочих місць нотаріусів, аби громадяни із найвіддаленіших куточків нашої країни мали доступ до нотаріальних дій.

Розширення повноважень нотаріуса в межах передбачених реформ також передбачає:

здійснення нотаріусами медіації у сфері сімейного та цивільного права;

запровадження можливості попереднього забезпечення нотаріусом доказів, необхідних в суді або адміністративному органі;

запровадження можливості позасудового встановлення нотаріусом фактів, що мають юридичне значення (встановлення родинних стосунків, реєстрація народження, усиновлення, шлюбу, розлучення тощо);

запровадження механізму використання нотаріусами ескроу-рахунків для здійснення транзакцій за договорами купівлі-продажу нерухомого майна і цінних паперів тощо[2].

Серед переліку запропонованих повноважень, що передбачено передати нотаріусу є реєстрація та розірвання шлюбу. Сьогодні монопольним правом на таку реєстрацію володіє держава. Однак, якщо запропоновану реформу приймуть, то з заявою на реєстрацію шлюбу буде можливість звертатися до нотаріусів. При цьому, нотаріуси зобов'язані будуть інформувати наречених про їхні права та

обов'язки, які стосуються як майбутнього подружжя, так і батьківства. Також, нотаріуси будуть наголошувати на відповідальності за приховання будь-яких перешкод для реєстрації шлюбу. Зараз діє правило, що реєстрація шлюбу відбувається протягом одного місяця з моменту подання заяви, але ця норма може бути переглянута. Закон може встановити новий строк для реєстрації шлюбу, враховуючи всі важливі аспекти. Також, можуть бути виключені норми, які стосуються реєстрації шлюбу в день подання заяви у випадках народження дитини, вагітності чи відкладення реєстрації шлюбу. Крім того, може бути переглянута норма, яка визначає місце реєстрації шлюбу. Ці зміни спрямовані на поліпшення процедури реєстрації шлюбу та врахування індивідуальних потреб та ситуацій кожної пари. Це також може допомогти зберегти стійкість і цілісність сімейних відносин, надаючи подружжям більше можливостей і часу для обдумування свого рішення щодо одруження[3].

У випадку, коли подружжя взаємно згодні про розірвання шлюбу, вони отримають право подати заяву на розірвання шлюбу або до органу державної реєстрації актів цивільного стану, або до нотаріуса. Для розгляду заяви щодо розірвання союзу подружжя повинно особисто з'явитися до нотаріуса з оригіналами документів цивільного стану, а саме: свідоцтвами про народження, свідоцтвом про створення сім'ї, яке зберігається у нотаріуса до моменту розгляду заяви, свідоцтвами про народження дітей, якщо такі є, документами, що підтверджують останнє спільне місце проживання. Заява може бути подана нотаріусу як особисто, так і через довірену особу, але подружжя повинно бути присутнім особисто при оголошенні розлучення [4].

У випадку розірвання шлюбу подружжя, у якого є діти, можливо лише за наявності нотаріально підтвердженого договору, який стосується місця проживання, виховання дітей, утримання та інших аспектів, пов'язаних з дітьми. Органи державної реєстрації актів цивільного стану або нотаріус реєструють розірвання шлюбу не раніше, ніж через тридцять календарних днів з дня подання заяви, якщо така заява не була відкликана. Присутність майнового спору не буде впливати на можливість розірвання шлюбу. Судове розірвання шлюбу можливе у разі виникнення спору між сторонами

щодо розірвання шлюбу. При цьому необхідно зазначити, що положення статті 109 Сімейного кодексу, яка стосується розірвання шлюбу через суд для подружжя з дітьми, виключається. Справи, що стосуються надання права на шлюб та розірвання шлюбу за заявою подружжя, у яких є діти, більше не розглядаються окремо, а об'єднуються в одному порядку провадження.

На нашу думку, є хибним пропозиція, щодо розірвання шлюбу подружжям, яке має дітей, шлюбних відносин в органах реєстрації актів цивільного стану або нотаріусом. Ця концепція, яка активно впроваджується через проект нормативно-правового акту, не відповідає положенням Конвенції про права дитини (від 20 листопада 1989 року, яка набула чинності для України 27 вересня 1991 року) та не враховує інтереси дітей, що становить пряме порушення статті 3 Конвенції про права дитини. Зокрема, стаття 9 Конвенції про права дитини покладає на державу зобов'язання забезпечувати, щоб дитина не розлучалася з батьками проти їхньої волі, за винятком випадків, коли компетентні органи, у відповідності з рішенням суду, визначають, що таке розлучення є необхідним у кращих інтересах дитини. Більше того, такий підхід порушує норми статті 14 Закону України «Про охорону дитинства», відповідно до якої діти та батьки не повинні розлучатися проти своєї волі, за винятком ситуацій, коли таке розлучення є необхідним у інтересах дитини і вимагає рішення суду, яке набрало законної сили.

Треба зауважити, що ця ідея, яка впроваджується через проект нормативно-правового акту, суперечить принципам захисту прав дитини, викладеним у міжнародних документах, на які Україна підписана. Діти мають право на стабільні родинні зв'язки і не повинні розлучатися з батьками проти їхнього бажання, якщо це не вимагає рішення суду, прийняте на підставі визначення найкращих інтересів дитини. Важливо, щоб будь-які зміни в законодавстві стосовно розлучення батьків були об'єктивно обґрунтованими і не шкодили дітям і їхнім правам на стабільність та безпеку. Перед впровадженням подібних реформ слід провести ретельний аналіз можливих наслідків для дітей і сімей, а також врахувати міжнародні зобов'язання України у сфері захисту прав дитини. Важливо забезпечити, щоб будь-яке рішення про розлучення батьків було

об'єктивним і враховувало всі аспекти дитячого добробуту, а не втручалось у їхні стабільні родинні відносини.

Враховуючи можливість проведення церемонії укладення шлюбу та процедури розірвання шлюбу через нотаріуса, важливо аналізувати обидві сторони цього питання. З одного боку, можливість здійснити ці дії в один день є безперечною перевагою для тих, хто шукає швидке вирішення питань щодо шлюбу або його розірвання. Це може бути особливо важливим у випадках, коли в сім'ї виникають серйозні конфлікти або коли одна зі сторін уже прийняла рішення про розрив шлюбу і бажає впровадити його якнайшвидше.

З іншого боку, необхідно обережно враховувати можливі негативні наслідки. Скорочення строків для укладення та розірвання шлюбу може призвести до того, що сторонам може не вистачити часу для об'єктивного обговорення та прийняття рішення, яке може вплинути на їхнє майбутнє. Розрив шлюбу на емоціях може призвести до негативних наслідків для всієї сім'ї, особливо якщо є діти.

Значущий акцент у реформі робиться на скороченні строків, проте важливо також врахувати, що розрив шлюбу - це серйозне рішення, яке може вплинути на багато аспектів життя сторін. Тому важливо забезпечити, щоб сторони мали достатньо часу для обговорення всіх аспектів та прийняття об'єктивного рішення.

Треба також враховувати можливий негативний вплив на дітей, які можуть постраждати від емоційних напружень та конфліктів між батьками. Збереження місячного строку для укладення та розірвання шлюбу може сприяти більш обдуманому та зрозумілому рішенню, яке враховує інтереси всіх сторін, зокрема дітей і сімейних відносин.

Одним із способів вирішення цього конфлікту може бути встановлення певних умов або обмежень для реєстрації шлюбу та розірвання шлюбу через нотаріуса. Наприклад, може бути введений місячний обов'язковий строк для підготовки сторін до реєстрації шлюбу та розриву, що дозволить їм обдумати всі аспекти і прийняти об'єктивне рішення. Також, враховуючи існування спільних дітей або майнових спорів, можна передбачити додаткові умови, які сприятимуть розумному вирішенню цих питань, такі як укладання договору про поділ

майна або умови щодо виховання та утримання дітей.

Важливо пам'ятати, що будь-які зміни у законодавстві повинні бути обдуманими і добре продуманими, особливо в сфері сімейних відносин. Надання нотаріусам додаткових повноважень має бути збалансованим і враховувати інтереси всіх сторін, зокрема інтереси сім'ї і дітей, і завжди має сприяти збереженню стійкості та цілісності інституту сім'ї.

Треба зазначити, що нотаріуси грають важливу роль у сімейних відносинах, забезпечуючи законність та допомагаючи сторонам уникнути конфліктів та непорозумінь. Їхня робота спрямована на захист інтересів всіх сторін, зокрема дітей та сімей.

На сьогодні нотаріуси мають наступні повноваження, пов'язані з сімейними відносинами.

Нотаріуси в Україні допомагають громадянам складати завіти та інші документи, які визначають, як буде розподілено їхнє майно після смерті. Це дозволяє особам мати контроль над тим, кому і що належить, та забезпечує законність цих розпоряджень. Нотаріус відіграє роль свідка і засвідчує ці документи, щоб вони були юридично чинними в Україні.

Нотаріус може допомогти подружжю скласти договір про спільне майно, визначити права та обов'язки щодо майнових відносин під час шлюбу. Цей документ визначає, яке майно належить кожній стороні та як буде розподілено майно в разі розірвання шлюбу в Україні. Це може захистити інтереси сторін і уникнути майнових конфліктів перед українськими судами.

Нотаріуси можуть допомогти батькам скласти доручення стосовно дітей у випадках, коли це необхідно. Наприклад, якщо батьки вирішують, що один з них буде відповідальний за виховання та догляд за дітьми у випадку розлучення або інших обставин в Україні. Нотаріус засвідчує ці доручення, щоб вони були юридично чинними відповідно до законів України.

Якщо особа в Україні вирішує змінити своє прізвище внаслідок шлюбу або розірвання шлюбу, український нотаріус може засвідчити відповідні документи, що підтверджують цю зміну. Це важливо для збереження законності та

визнання нового прізвища перед українськими органами.

У випадках, коли один із батьків виїжджає з дітьми за кордон з України, нотаріус може засвідчити документи, що підтверджують згоду на цю поїздку. Це може включати дозволи на виїзд, дозволи на подорож дітей, або інші документи, необхідні для законного перетину кордону з дітьми в Україні.

Нотаріуси в Україні можуть виступити у ролі нейтрального посередника при складанні угод між сім'ями в Україні у випадках сімейних спорів. Це може включати угоди щодо визначення прав батьків, утримання дітей, розподілу майна, інші.

Важливим правом нотаріуса щодо шлюбно-сімейних відносин є оформлення шлюбного контракту. Шлюбний контракт є юридичним документом, який регулює правові відносини між подружжям у випадку шлюбу та можливого розірвання цього шлюбу. Законодавство України надає громадянам право укладати шлюбний контракт до шлюбу або під час його тривання. Однак це право повинно враховувати певні юридичні аспекти.

Перш за все, шлюбний контракт повинен бути укладений вільною та добровільною волею обох сторін без будь-якого тиску чи обману. Нотаріус, який оформлює шлюбний контракт, має переконатися, що сторони розуміють умови контракту та їх правові наслідки.

Другим аспектом є зміст шлюбного контракту. Він може включати різноманітні пункти, такі як режим спільного майна, права та обов'язки подружжя, умови розірвання шлюбу, утримання дітей, спадкування тощо. Однак закон встановлює обмеження до змісту шлюбного контракту. Забороняється укладати контракти, які суперечать моралі, порядку та правопорядку. Наприклад, неможливо укласти контракт, який позбавляє одного із подружжя права на утримання.

Третім аспектом є можливість зміни шлюбного контракту. Відповідно до законодавства, подружжя може внести зміни до шлюбного контракту під час шлюбу, якщо це не суперечить закону та не порушує права і інтереси однієї зі сторін.

Однак важливо враховувати, що при укладанні шлюбного контракту можуть виникати правові колізії. Наприклад, якщо

контракт містить умови, які протирічать чинному законодавству України або правам дітей, такий контракт може бути визнаний недійсним. Також виникають питання щодо участі нотаріуса в укладанні шлюбного контракту, який має захистити інтереси обох сторін та дотримуватися вимог закону.

Повноваження нотаріуса в цьому контексті полягають у засвідченні шлюбного контракту та перевірці його відповідності чинному законодавству. Нотаріус має ретельно переконатися, що контракт не містить умов, що порушують права і свободи громадян, особливо в разі наявності спільних дітей. Також важливо, щоб обидві сторони розуміли зміст контракту та були готові до його виконання.

У разі виникнення правових колізій або сумнівів щодо законності обраної сторонами угоди, нотаріус має право відмовити у засвідченні контракту та надати консультацію сторонам щодо його вдосконалення або змін. Важливо зазначити, що нотаріус діє об'єктивно та нейтрально, сприяючи досягненню взаємоприйнятних умов для обох сторін.

Загалом, шлюбний контракт, оформлений за допомогою нотаріуса, може бути корисним інструментом для регулювання правових відносин у шлюбі та запобігання правовим конфліктам у майбутньому. Правова експертиза та контроль нотаріуса допомагають забезпечити законність та справедливість укладених угод, що сприяє стабільності та захисту прав сімей в Україні.

Висновки. Інститут нотаріату в Україні перебуває на шляху активних та обґрунтованих реформ. Важливим етапом цього процесу є обговорення можливості розширення повноважень нотаріусів у сфері шлюбно-сімейних відносин, зокрема щодо реєстрації та розірвання шлюбу. Значущим правом нотаріуса щодо шлюбно-сімейних відносин є можливість оформлення шлюбного контракту. Це дозволяє майбутнім подружжям самостійно регулювати свої права та обов'язки у шлюбі, враховуючи свої інтереси та унікальні обставини

Український нотаріат продовжує еволюціонувати, оскільки це безперервний та постійний процес самовдосконалення. Галузь нотаріату націлена на підвищення професійної ефективності, стійкості та фінансової незалежності. Реформи у сфері нотаріату в

Україні стали реальністю і призвели до позитивних результатів, створивши міцний фундамент для становлення та розвитку українського нотаріату відповідно до латинського типу, який є світовим стандартом у сфері захисту прав та законних інтересів громадян. Ці зміни свідчать про важливість та

актуальність нотаріату в українському суспільстві та його відповідність сучасним вимогам.

Список використаних джерел:

1. Постанову про зміни щодо нотаріату та держреєстрації в умовах воєнного стану офіційно опубліковано. URL: <https://jurliga.ligazakon.net/news/219660>.
2. Президент Нотаріальної Палати України Володимир Марченко про 5 найважливіших змін, необхідних нотаріату України. URL: <https://notarius.zt.ua/prezydent-notarialnoyi-palaty-ukrayiny-volodymyr-marchenko-pro-5-najvazhlyvishyh-zmin-neobhidnyh-notariatu-ukrayiny/>.
3. Комітет з питань правової політики погодив масштабну реформу нотаріату: що вона передбачає. URL: <https://sud.ua/ru/news/publication/217374-komitet-z-pitan-pravovoyi-politiki-pogodiv-masshtabnu-reformu-notariatu-scho-vona-peredbachaye>.
4. Розлучення у нотаріуса: все, що потрібно знати. URL: <https://www.0312.ua/list/414539>.

References:

1. Postanovu pro zminy shchodo notariatu ta derzhreiestratsii v umovakh voiennoho stanu ofitsiino opublikovano. URL: <https://jurliga.ligazakon.net/news/219660>.
2. Prezydent Notarialnoi Palaty Ukrainy Volodymyr Marchenko pro 5 naivazhlyvishykh zmin, neobkhidnykh notariatu Ukrainy. URL: <https://notarius.zt.ua/prezydent-notarialnoyi-palaty-ukrayiny-volodymyr-marchenko-pro-5-najvazhlyvishyh-zmin-neobhidnyh-notariatu-ukrayiny/>.
3. Komitet z pytan pravovoi polityky pohodyv masshtabnu reformu notariatu: shcho vona peredbachaie. URL: <https://sud.ua/ru/news/publication/217374-komitet-z-pitan-pravovoyi-politiki-pogodiv-masshtabnu-reformu-notariatu-scho-vona-peredbachaye>.
4. Rozluchennia u notariusia: vse, shcho potribno znaty. URL: <https://www.0312.ua/list/414539>.